

AS EXPRESSÕES DA MODERNIDADE NO BRASIL: o lugar do art déco

História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Fernanda de Castro Farias

Doutora, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
fernandacarias1@gmail.com

Nelci Tinem (in memoriam)

Doutora, Universidade Federal da Paraíba

Resumo:

O art déco é um estilo que surge como estratégia de modernização e, efetivamente, participa do processo de modernização da arquitetura brasileira e se dissemina pelo Brasil no segundo quartel do século XX. A seleção das fontes documentais centradas em distintas narrativas – livros sobre a história da arquitetura moderna brasileira, livros, teses e dissertações sobre a produção déco no país e Enciclopédia dos Municípios Brasileiros – busca entender a aparente contradição entre seu “esquecimento” pela versão hegemônica da história da arquitetura moderna e a constatação de que a arquitetura art déco se disseminou pelo país através dos registros construídos da Enciclopédia e das pesquisas que se tornaram férteis a partir do século XXI. Este artigo é uma análise historiográfica desta produção arquitetônica e, para tanto, as fontes de pesquisa foram subdivididas em quatro narrativas: 1) a versão historiográfica canônica, com a seleção de obras desenvolvidas até os anos 1970; 2) a versão historiográfica recente, com a seleção de obras desenvolvidas nos anos 1990; 3) as pesquisas desenvolvidas no século XXI, que têm como foco central a produção em alguma localidade do Brasil e, 4) finalmente, a análise da produção construída, que se detém, na seleção dos exemplares e na análise do registro desta arquitetura nos volumes da Enciclopédia. As diferentes narrativas, utilizadas nesta pesquisa, permitiram compreender como os historiadores liam e lêem o estilo, bem como apreender e ampliar o lugar da arquitetura déco na modernidade do país, acessando diferentes visões de um panorama nacional dessa produção.

Palavras-chave: Expressões da modernidade, Arquitetura art déco, Historiografia.

Abstract:

Art déco is an architectural style that emerges as a modernization strategy that effectively participates of the Brazilian architecture modernization process since it was widespread throughout Brazil in the second quarter of the 20th century. The selection of documentary sources focusing on different narratives - books on the history of modern Brazilian architecture, books, theses and dissertations on the déco production in the country and Encyclopaedia of Brazilian Municipalities - seeks to understand the apparent contradiction between their "forgetfulness" by the hegemonic version of modern architecture history. It also seeks to realize that art déco architecture was widespread throughout the country through the records registered in the Encyclopaedia and

researches, which occurred more intensively in the 21st century. This work is a historiograph analyzes of this architectural production by dividing the research sources into four narratives: 1) the canonical historiographic version, with the selection of works developed until the 1970s; 2) the recent historiographic version, with the selection of works developed in the 1990s; 3) the researches, developed in the 21st century, having as the central focus, the production in some locality of Brazil; 4) and finally, the analysis of the built production, that comprises the selection of the samples and analysis of the registry architecture in the Encyclopaedia. The different narratives used in this research allowed us to understand how the architectural style was and how researchers read them, as well as to learn and increases the deco architecture place in the country modernity by accessing different views of a national panorama of this production.

Keywords: Expressions of modernity, Art deco architecture, Historiography.

AS EXPRESSÕES DA MODERNIDADE NO BRASIL: o lugar do art déco

Apresentação

No segundo quartel do século XX a arquitetura brasileira está comprometida com o projeto de desenvolvimento nacional de Getúlio Vargas que, com a abertura de rodovias, ferrovias e o desenvolvimento dos meios de comunicação, permitem a circulação nacional de informações, materiais e técnicas construtivas que buscam a modernidade na arquitetura. O projeto desenvolvimentista incluiu a preocupação com a construção de um país “moderno” ou, ao menos, de uma “imagem moderna”.

No cenário arquitetônico convivem exemplares tão distintos como os ecléticos, os art déco e as primeiras experiências da arquitetura moderna. A produção art déco distinguia-se tanto das propostas ecléticas quanto dos pioneiros modernos, em um período marcado pelas tentativas de definição de uma linguagem arquitetônica que representasse a modernidade. Este artigo apresenta um desdobramento de uma pesquisa em nível de doutoramento cujo foco é entender o lugar da produção déco na modernidade brasileira no segundo quartel do século XX.

Assim, o estudo faz parte de uma pesquisa mais ampla onde o termo *art déco* segue a definição adotada pela maioria dos estudiosos dedicados ao tema: uma produção arquitetônica que buscava expressar a modernidade em suas fachadas, através da geometrização do ornamento, apresentando elementos decorativos e características formais singulares e que teve, no Brasil, sua implantação e disseminação no segundo quartel do século XX.

A versão oficial da historiografia da arquitetura moderna, durante muitos anos, mostrava-se interessada em destacar as primeiras experiências relativas a essa produção no país e, com isso, outras produções “modernizantes”, contemporâneas a ela, são colocadas à margem. O art déco, uma dessas produções “modernizantes”, só foi reconhecida como tal tardiamente. A falta de um termo para abarcar e diferenciar esta produção no momento em que ela acontecia, pode ter contribuído para a demora no seu reconhecimento historiográfico. O termo para designar esta produção arquitetônica torna-se usual apenas nos anos 1960.

Contudo, é somente a partir de meados dos anos 1990, em um contexto de expansão dos programas de pós-graduação pelo país, que o *déco* começa a ganhar voz, com a realização de seminários – em 1996, realiza-se o Primeiro Seminário Internacional da arquitetura art *déco* na América Latina¹, coordenado por Jorge Czajkowski, com a publicação de livros que registram a produção no país – como *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*, de Hugo Segawa (1998) e o *Guia da arquitetura art *déco* no Rio de Janeiro* (Czajkowski (org), 1996) – e com uma dissertação de mestrado sobre o tema – de Vitor Campos (1996).

A partir de uma leitura contemporânea busca-se verificar como o art *déco* foi e tem sido tratado pelas pesquisas, desenvolvidas no âmbito das pós-graduações, e por documentos que reforcem estas pesquisas para, com base nessas fontes de dados, avaliar o estado da arte dos estudos sobre esta produção em território nacional, com o objetivo de rever o lugar dessa produção arquitetônica na história da arquitetura brasileira através de uma análise historiográfica.

Para atingir os objetivos propostos, o primeiro passo foi a seleção das fontes documentais. Essa seleção, que daria suporte à pesquisa, centrou-se, por um lado, nos livros sobre a história da arquitetura moderna brasileira e nos livros, teses e dissertações sobre a produção *déco* em diversos municípios do país, e, por outro, em um documento histórico, a *Enciclopédia dos Municípios Brasileiros*, editada pelo IBGE entre os anos de 1957 e 1964².

Para a análise as fontes de pesquisa foram subdivididas em quatro narrativas: 1) a versão historiográfica canônica, com a seleção de obras desenvolvidas até os anos 1960, 2) a versão historiográfica recente, com a seleção de obras que realizam uma revisitação crítica a versão da historiografia canônica sobre a arquitetura moderna no país e ampliam o entendimento sobre a busca de “modernidade” arquitetônica, 3) As pesquisas sobre tema, com a seleção de livros, teses e dissertações, que têm como foco central a produção em alguma localidade do Brasil e 4) A produção construída, que se detém, na seleção dos exemplares e análise do registro desta arquitetura nos volumes da *Enciclopédia dos Municípios Brasileiros*.

Nesta amostragem serão brevemente analisados, 1) cinco livros para a versão da historiografia canônica, 2) quatro livros e uma dissertação de mestrado para a versão da historiografia recente, 3) quinze publicações para as pesquisas recentes sobre o tema (05 livros, 03 teses de doutorado e 07 dissertações de mestrado) e 4) trinta e seis volumes da *Enciclopédia*, de modo a verificar como esta produção foi e está sendo registrada no país.

Sobre o termo *Art déco*

Ao tratar das questões acerca da arquitetura art *déco* é fundamental entender que até 1960 não existia uma terminologia para designar essa produção. Assim, surgiram vários termos para caracterizá-la: estilo moderno, futurismo, streamlinedmodern, zigzagmodern, arte

¹ O livro 1º Seminário Internacional art *déco* na América Latina é publicado em 1997 com registro das conferências de pesquisadores da arquitetura art *déco* na América Latina como: Enrique De Anda Alanis (México), Humberto Eliash Diaz (Chile), Roberto Segre (Cuba), Jorge Ramos (Argentina) e Salvador Schelotto (Uruguai) e Luiz Paulo Conde (Brasil – Rio de Janeiro), entre outros. Sobre o Brasil são publicadas as comunicações de Celina Borges Lemos, sobre a produção que unifica o centro e a periferia em Belo Horizonte, de Edson Mahfuz, sobre as influências do art *déco* em Porto Alegre e de Gustavo Neiva Coelho, sobre os signos do poder na arquitetura oficial em Goiânia, entre outros.

² Enquanto a versão da historiografia aqui analisada foi escrita, em sua maioria, por pesquisadores da área de Arquitetura e Urbanismo, os organizadores da *Enciclopédia* são, em sua maioria, professores e pesquisadores da área de Geografia.

decorativa moderna, jazz modernstyle, style 1925, arte funcional são algumas das denominações empregadas pela historiografia.

A arquitetura associada ao termo é apresentada oficialmente na Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas, realizada em abril de 1925 em Paris, fruto da crescente industrialização e do advento de novas tecnologias. A Exposição pretendia ser a “grande celebração à modernidade” – de “qualquer modernidade”, “a necessidade de exprimir ideias novas, de tentar ser moderno mesmo que não se pudesse esclarecer o que isso significava ou como se chegava à condição de moderno” (SEGAWA, 1998, p.54). A expressão arts déco (no diminutivo) é usada pela primeira vez em 1957, no livro Paris 1925, de Armand Lanoux.

Contudo, apenas na década de 1960, o termo é adotado para se referir à produção arquitetônica. Contribuem para tornar corrente o uso do termo, a realização, em 1966, da Exposição “LesAnnés 25: Art Déco/Bauhaus/Stijl/Espirit Nouveau”, uma mostra retrospectiva que retoma as “vanguardas” do início do século XX e a publicação, em 1968, do livro “Art Déco of the 20s and 30s” (Art Déco dos anos 20 e 30), do historiador inglês Bevis Hillier.

Não obstante, somente a partir dos anos 1990, art déco passa a ser “o termo mais comumente aceito” para se referir a esta produção arquitetônica (UNES, 2001, p.16). Todavia, estes exemplares arquitetônicos ainda aparecem sob o rótulo de obras “ao gosto déco”, segundo a orientação “art déco” [com traços déco] ou ainda sob a classificação de arquitetura “proto-moderna”, “proto-racionalista” ou “pré-moderna”(FIGUEIRÔA, et al, 2010).

O termo proto-moderno foi usado por Luís Paulo Conde em artigos publicados nos anos 1980³, pesquisas pioneiras que documentam edifícios “anônimos” na versão da historiografia desenvolvida até aquele momento. Assim, Luís Paulo Conde, um dos primeiros a dar voz ao art déco no Brasil com a publicação sobre a produção no município do Rio de Janeiro, em 1996, disseminava, na década anterior, o uso do termo proto-modernismo na área acadêmica.

Os autores que recorrem (recorriam) ao proto-moderno entendiam a produção como um dos “troncos fundadores” (CONDE; ALMADA, [1996] 2000, p.13) do movimento moderno no Brasil, uma versão historiográfica que tenta se aproximar da “história vencedora” do movimento moderno. O termo, em sua essência, faz referência a uma produção que precede a arquitetura moderna, propriamente dita. O problema é que conduz ao entendimento de que o que foi construído antes da arquitetura moderna, não era, efetivamente, moderno.

Assim, alguns autores entendem (entendiam) que os termos proto-moderno e art déco referem-se a mesma arquitetura; outros, entretanto, distinguem as construções proto-modernas que “deslocam” a ornamentação das fachadas para a volumetria, configurando composições compostas.

Segawa engloba o art déco no que ele chama “modernidade pragmática” (1922-1943), arquitetura desenvolvida no Brasil dos anos 1920 aos anos 1940 que apresenta ainda expressões arquitetônicas com “toques perretianos” e de vertente nacionalista, assim, o déco não é o foco desta definição.

Nesta seara, é recorrente a inclusão do termo “proto-racionalista”, proposto por Renato De Fusco (1976) e retomado por Guilah Naslavsky em trabalho final de graduação (1992), “Estudo do Protorracionalismo no Recife”. O termo é usado pela autora para se referir a uma

³ Proto-modernismo em Copacabana: uma arquitetura que não está nos livros (CONDE, NOGUEIRA, ALMADA e SOUZA, 1985) e “Anônimo, mas fascinante, o proto-modernismo em Copacabana” (CONDE, 1988).

arquitetura “pós-eclética ou pré-moderna” (NASLAVSKY, 1992:06). “Como características gerais o proto-racionalismo apresenta em primeiro lugar uma vertente classicista [...] outra característica relevante é a sua constante atitude simplificadora e reducionista” (NASLAVSKY, 1992:07). Entende-se, contudo, que tal termo, se aproxima da produção art nouveau, e que se aplica ao contexto de modernização europeu.

Ainda para se referir a arquitetura aqui entendida como art déco, aparece o termo tardo-eclétismo, para os que enxergavam como eclética a “produção entre o declínio do barroco e a consolidação do movimento moderno”: Para alguns autores, “o art déco poderia ser classificado como uma das derradeiras manifestações do eclétismo, ao mesmo tempo que se constituía como uma das primeiras expressões do modernismo, daí seu caráter ambíguo” (CONDE; ALMADA, [1996] 2000, p.14).

A partir deste ponto percebe-se que alguns entendem (entendiam) o art déco como uma “arquitetura de transição”, onde é recorrente o uso do termo “ambíguo” para tentar explicar o uso de elementos de diferentes expressões artísticas. Ou seja, o fato do art déco associar os elementos da vida moderna com a manutenção do ornamento gerou uma certa dificuldade na “periodização”, alguns “encaixavam” a produção como a última versão do eclétismo, outros a colocavam como antecedente da arquitetura moderna.

O uso das expressões tardo-eclétismo e proto-moderno gera outra dificuldade, ao contrário do que as palavras sugerem, não se trata de uma arquitetura que se desenvolveu depois do eclético e antes do moderno, mas sim, de forma simultânea e paralela a estas outras manifestações.

Nesta pesquisa, adota-se a versão recorrente da historiografia recente, posterior aos anos 1990, de que o art déco representa um dos caminhos escolhidos para representar a modernidade, no segundo quartel do século XX. Ou seja, entende-se que as produções ecléticas, art déco e modernas foram distintas e, em um determinado período, conviveram como opções arquitetônicas no cenário brasileiro. Assim, considerando os argumentos acima, apreende-se esta produção como uma das arquiteturas da modernidade brasileira.

A demora na “definição” de um termo que abarcasse essa produção é utilizada como argumento para a falta de prestígio historiográfico do art déco na versão canônica da arquitetura moderna no Brasil.

O registro historiográfico: o art déco na versão da historiografia canônica

Em sua versão canônica, a historiografia da arquitetura moderna no Brasil tem Oscar Niemeyer como protagonista, se baseia na trama iniciada por Lúcio Costa e resulta em uma única versão dos acontecimentos que permitiam inúmeras leituras (TINEM, 2006:11).

Assim, a produção arquitetônica art déco foi, pelo menos até os anos 1970, negligenciada pela versão canônica da historiografia da arquitetura moderna no Brasil. Não só o art déco, mas as diversas expressões modernas da produção arquitetônica brasileira da primeira metade do século XX não foram tratadas por esta versão historiográfica.

Para fundamentar essa afirmação, selecionou-se, para análise, cinco obras da história da arquitetura moderna brasileira: Brazil Builds (GOODWIN, 1943), Modern Architecture in Brazil (MINDLIN, 1956), Arquitetura Contemporânea no Brasil (BRUAND, 1981), Arquitetura Brasileira (LEMOS, 1979) e Arte Moderna, (JOVER, [1979] 1982:262-263) no livro “Arte no Brasil” (CIVITA (org), [1979] 1982), que, apesar de não ser uma obra de referência para a arquitetura, merece menção pela referência ao déco.

O foco dessa análise é a presença moderna da produção art déco nas páginas dessas importantes obras, que desenvolvem a versão da historiografia canônica, que parece, a princípio, prestigiar apenas uma parte da história que resultaria em uma única versão para a modernização da arquitetura no Brasil.

Brazil Builds, Architecture New and Old 1652/1942, de Philip Goodwin⁴ é lançado em 1943, como catálogo da exposição de mesmo nome, pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, MoMA/NY. Goodwin deixa claro o seu objetivo de difundir a imagem da arquitetura moderna brasileira como uma produção hegemônica no Brasil a partir do final dos anos 1920 e, com isso, descarta manifestações modernas coetâneas. O autor foca, conforme sub-título do livro: “arquitetura Moderna e Antiga -1652 - 1942”, em mostrar a coexistência pacífica entre a arquitetura Moderna (novo) e a arquitetura colonial (antiga) e prioriza esses dois momentos da arquitetura em nosso país.

Modern Architecture in Brazil, publicado em 1956 de Henrique Mindlin⁵, busca “dar uma imagem mais completa do desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil, dos seus primórdios no final dos anos 1920 até os dias de hoje” (MINDLIN,1956:21). Contextualiza o surgimento da arquitetura moderna em um país colonizado pelos portugueses e parece incluir o art déco em um dos “futurismos”, um futurismo que não era, na realidade, o do italiano Marinetti, e sim uma mistura de tudo que era novo e atual (MINDLIN,1956: p.25-26).

Convém lembrar que os livros de Goodwin (1943) e Mindlin (1956) foram escritos antes da denominação art déco ser empregada para nomear esta produção arquitetônica (anos 1960), entretanto, nesse momento, os exemplares associados a arquitetura déco já estavam presente na malha urbana das cidades brasileiras (conforme ratificado nesta pesquisa no registro da produção na Enciclopédia dos Municípios Brasileiros).

O livro Arquitetura contemporânea no Brasil, escrito na virada das décadas de 1960 e 1970 e publicado em português somente em 1981, é uma tradução da tese do paleógrafo e arquivista francês Yves Bruand⁶, apresentada à Université Paris IV, em 23 de dezembro de 1971, publicada em 1973. Está no limiar entre os escritos até os anos 1960 e os posteriores. Apesar de ser fiel à versão canônica, apresenta novidades metodológicas, principalmente em relação a tratamento de fontes e cita como “antecedentes” outras tentativas de modernismos, fazendo uma breve menção a produção déco: “estilo fluido e afetado, posto em prática pela Exposição Internacional de Artes Decorativas de Paris de 1925” (BRUAND, [1971] 2008, p.94).

A primeira exceção ao tratamento da produção déco na historiografia canônica brasileira é o Arquitetura Brasileira⁷, de Carlos Lemos, que pretende “ser um retrato mais fiel possível da arquitetura brasileira produzida pelas nossas várias gerações” (LEMOS, 1979, p.09).

A década de 1930 não foi quantitativamente muito rica em manifestações da modernidade racionalista na arquitetura. Foi o período áureo da arquitetura

⁴ Philip L. Goodwin (1885 – 1958) era arquiteto, presidente da Comissão de Relações Exteriores, A.I.A., e da Comissão de Arquitetura do Museu de Arte Moderna de Nova York e Membro correspondente do Instituto de Arquitetos do Brasil.

⁵ Henrique Mindlin (1911 - 1971) formou-se engenheiro-arquiteto, em 1932, na Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, foi professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro do conselho diretor do IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil, entre os anos 1944-1946 e 1957.

⁶ Yves Bruand (1926-2011) paleógrafo, arquivista Francês, Professor de História da Arte Moderna e Contemporânea na Universidade de Toulouse.

⁷ Carlos A. C. Lemos, nascido em 1925, é arquiteto formado na Mackenzie em 1950, foi professor do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto da FAUUSP.

“art déco”, que chegou a ter certa popularidade e, devido a compreensíveis confusões dentro do povo mal informado, era, na maioria das vezes, chamada de “futurista”, apelido que já haviam dado à “casa modernista” de Warchavchik (LEMOS, 1979, p.136).

Essa é a primeira vez, em 1979, com Carlos Lemos, que a produção art déco é estudada e, este fato, é um marco para o entendimento da diversidade de linguagens que conviviam nas cidades brasileiras neste período. Neste momento, Lemos já aponta a “popularidade” desta produção entre a população, contudo, ainda não aparecem registros fotográficos das edificações.

No livro *Arte no Brasil*, organizado por Victor Civita⁸, com primeira edição também em 1979, há, no início do capítulo sobre A Arquitetura Moderna escrito por Ana Maria Jover, uma referência ao “apogeu do art déco” nos anos 1930 e a reafirmação de algumas informações colocadas por Lemos como a de que a arquitetura art déco alcançou “certa popularidade” e “era popularmente chamada de futurista” (JOVER, [1979] 1982, p.262-263).

Apesar do breve espaço dedicado ao déco, a publicação, dirigida a um “público bastante amplo”⁹, dá indícios de um princípio de mudança no reconhecimento historiográfico desta produção.

Nas duas obras, de Lemos (1979) e de Jover ([1979]1982) há um avanço no entendimento da diversidade das arquiteturas “modernas” na primeira metade do século XX no Brasil, contudo, mesmo nessas publicações, o espaço reservado à produção art déco é de antecessora do movimento moderno, tanto que o espaço reservado a esta produção é reduzido a poucas imagens e os textos introduzem outros textos sobre a arquitetura moderna, que são apresentados na seqüência.

A análise de como a produção déco no Brasil foi lida pela historiografia canônica pode ser entendida em dois momentos: 1) a versão das primeiras publicações, até a década de 1960, antes do termo para designar esta produção arquitetônica ser adotado; 2) a versão produzida na década de 1970 quando o art déco começa a “aparecer” na historiografia da arquitetura brasileira. Até o final dos anos 1960, a versão canônica reduz o art déco a um dos “futurismos” e, com isso, esta produção torna-se irrelevante nas publicações anteriores a esta data. As publicações de finais da década de 1970 confirmam a versão historiográfica canônica, mas acrescentam informações sobre a produção déco no país.

O registro historiográfico: o art déco na versão da historiografia recente

A versão canônica da historiografia da arquitetura moderna brasileira é amplamente difundida até praticamente o final do século XX, apesar da revisitação crítica dessa versão, principalmente com a expansão dos programas de pós-graduação em arquitetura e urbanismo pelo país, na última década do século quando se começa a preencher as lacunas deixadas por essa historiografia.

⁸ CIVITA, Victor (editor). *Arte no Brasil*. São Paulo: Editora Abril Cultural, 1979. PRIMEIRA EDIÇÃO. Prefácio de Pietro Maria Bardi. Textos de Carlos A. C. Lemos, José Roberto Teixeira Leite, Ana Maria Jover, Ottaviano de Fiore e Ivo Zanini.

⁹ *Arte no Brasil* é uma publicação Editora Abril. “Boa parte do sucesso dos fascículos da Abril Cultural se deve à estrutura de distribuição da Editora Abril (...) A principal estratégia foi a utilização das bancas de jornal para a venda dos produtos, resolvendo o problema do baixo número de pontos de comercialização de livros e congêneres no Brasil. Além do eficiente sistema de distribuição, os fascículos e as coleções da Abril Cultural tiveram amplas campanhas publicitárias” (PEREIRA, 2005).

A versão historiográfica recente dá destaque a outras modernidades produzidas no país na primeira metade do século XX. Nesse contexto, destacam-se duas publicações do ano de 1998: Por uma história não Moderna da Arquitetura Brasileira, de Marcelo Puppi¹⁰ e Arquiteturas no Brasil, de Hugo Segawa¹¹.

Puppi (1998, p.09) realiza uma análise crítica sobre a historiografia brasileira afirmando que o seu objetivo quase exclusivo é “a valorização histórica das criações modernas locais”. Para ele, em nenhum estudo este problema é tão claro como no eclétismo. Segundo Puppi (1998, p.10), os autores subsequentes escrevem a história da arquitetura do país seguindo o “modelo de análise” de Lúcio Costa, criando um “círculo vicioso”, em que o movimento moderno é o protagonista e o eclético é analisado como conjunto de estilos históricos (europeus) que o materializam.

A crítica de Puppi em relação a historiografia brasileira é bastante consistente no que concerne aos questionamentos do “modelo interpretativo”, em que as “verdades” proclamadas durante muitos anos não são questionadas.

Segawa, em “Arquiteturas no Brasil” proporciona uma visão abrangente das arquiteturas da modernidade brasileira na primeira metade século XX. Nas “vertentes da modernidade” afirma o art déco como um recurso que caminha para a “modernidade” da sociedade da era da máquina, mas que não consegue se desligar de seu passado. Segundo o supracitado autor o art déco é:

O suporte formal para inúmeras tipologias arquitetônicas que se afirmavam a partir dos anos de 1930. O cinema (e por associação, alguns teatros) a grande novidade entre os espetáculos de massa que mimetizava as fantasias da cultura moderna, desfilava sua tecnologia sonora e visual em deslumbrantes salas no Rio de Janeiro, em São Paulo e em algumas outras capitais em verdadeiros monumentos déco; algumas sedes de emissoras de rádio foram construídas ao gosto, como a Rádio Cultura de São Paulo, de Elisário Bahiana, ou a tardia (1948) sede da Rádio Jornal do Comércio de Recife, do engenheiro Antonio Hugo Guimarães (Segawa, 1998, p.61).

Em 1996, no Rio de Janeiro, realizou-se o 1º Seminário Internacional art déco na América Latina, que deu origem a publicação 1º Seminário Internacional art déco na América Latina (1997) e onde foi lançado o Guia da Arquitetura art déco no Rio de Janeiro o primeiro livro específico sobre a presença desta produção no Brasil, publicado em 1996 pela Prefeitura Municipal. As publicações foram obras pioneiras que se tornaram referência para as pesquisas sobre a produção no Brasil, no século XXI.

O Guia da Arquitetura art déco no Rio de Janeiro tem a introdução escrita por Conde & Almada ([1996] 2000), os autores afirmam que o art déco foi um conjunto de manifestações artísticas, estilisticamente coeso, originado na Europa e que se expande para as Américas do Norte e do Sul, inclusive o Brasil a partir dos anos 1920. Na publicação os autores fazem

¹⁰ Marcelo Puppi é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (1984), mestre em História pela Universidade Estadual de Campinas (1994) e em DEA História da Arquitetura Contemporânea - Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne (1996) e doutor em História da Arte - Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne (2013). Professor adjunto da Universidade Estadual de Londrina.

¹¹ Hugo Segawa é graduado (1979), mestre (1988) e doutor (1994) em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Professor Titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da mesma instituição e livre docente pela Escola de Engenharia de São Carlos/USP. Autor de livros como: Ao Amor do Público (São Paulo, 1996), Prelúdio da Metrópole (São Paulo, 2000; 2. ed., 2004), Architectura Contemporânea Latinoamericana (Barcelona, 2005) e Jayme C. Fonseca Rodrigues Arquiteto (São Paulo, 2016), livro sobre o arquiteto (1905-1946) cujos projetos se apoiavam na “estética dos transatlânticos, no streamline moderne, no art déco e na arquitetura norte-americana”.

menção a disseminação desta produção pelo país com registro de arquitetura art déco em outras regiões do país como: São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Porto Alegre e São Leopoldo (RS).

Sobre a produção no Brasil, a publicação resultante do 1º Seminário Internacional art déco na América Latina (1997)¹², registrou breves comunicações como, por exemplo, Art déco em Belo Horizonte: o gosto cosmopolita unificando o centro e a periferia (LEMONS, 1997), Influências do art déco na arquitetura gaúcha (MAHFUZ, 1997) e Art déco: os signos do poder na arquitetura oficial em Goiânia (COELHO, 1997).

Vitor Campos realizou, precocemente em 1996, um trabalho pioneiro pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, a dissertação Art déco na Arquitetura Paulista: uma outra face do Moderno, a primeira com foco no tema. Vitor Baptista Campos era, naquele momento, arquiteto do Serviço Técnico de Conservação e Restauro do CONDEPHAAT (órgão estadual do patrimônio histórico) e elaborou um inventário sobre a arquitetura art déco na cidade de São Paulo. Neste trabalho, o autor elencou algumas das características do código formal do estilo, tais como: escalonamento, platibanda, relevos de fachada e a presença de elementos como balcões, marquises, terraços e varandas e realizou uma ficha cadastral das edificações passíveis de tombamento na cidade de São Paulo.

As cinco publicações selecionadas para compor a versão historiográfica recente, realizam uma revisitação crítica à versão da historiografia canônica sobre a arquitetura moderna no país e ampliam o entendimento sobre a busca de “modernidade” arquitetônica na primeira metade do século XX.

Publicações recentes: livros, teses de doutorado e dissertações de mestrado sobre o tema¹³

Os livros publicados sobre o tema documentam a produção em municípios “reconhecidos” por seus conjuntos arquitetônicos déco, como Rio de Janeiro, Goiânia e Belo Horizonte.

Márcio Roiter, presidente do Instituto art déco Brasil, pesquisador e curador de exposições sobre o tema, realiza uma obra sobre o Rio Art Déco de 2011, com imagens de cartões postais e cartazes, que traziam referências e ajudavam a divulgar o estilo.

Identidade art déco de Goiânia, 2001, de autoria de Wolney Unes, registra os prédios “referência” da produção em Goiânia, localizados no plano piloto, e acrescenta o registro de um caso importante de disseminação em bairros periféricos, como o do bairro de Campinas. Os moradores desse bairro, ao perceberem a nova forma de construir em Goiânia, “logo trataram de se inteirar da nova moda” (UNES, 2001, p.112).

No Instituto art déco do Brasil, há registro de três livros sobre a produção em cidades mineiras, Arquitetura art déco – Juiz de Fora, por Antônio Carlos Duarte, editado em 2013,

¹² Há nessa publicação, comunicações de autores analisados nesta versão da historiografia recente sobre o *art déco*, “Modernidade pragmática: a arquitetura no Brasil dos anos 1920 e 1940” (SEGAWA, 1997) e “O *art déco* na arquitetura paulistana: a metrópole em busca de uma identidade moderna” (CAMPOS, 1997).

¹³ A seleção dos livros publicados sobre o assunto foi realizada através de pesquisas de busca em bibliotecas e no site do Instituto *art déco* no Brasil. Com relação a seleção das dissertações de mestrado e teses de doutorado, realizou-se uma pesquisa online nos sites dos programas de pós graduação em Arquitetura e Urbanismo, filtrando-se a busca por assunto com o termo: *art déco*. Em alguns casos, como as pesquisas realizadas nos anos 1990 ou início dos anos 2000, não foi possível encontrar o arquivo digital nos bancos online, nestes casos, recorreu-se ao arquivo impresso nas bibliotecas das instituições.

13º Seminário

do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA

7 a 10 de outubro de 2019

em que o autor situa a influência da proximidade com a capital federal (Rio de Janeiro), *Turbulenta Modernidade, art déco Belo Horizonte 1930-1950*, de A. Borsagli, lançado em 2016, e Raffaello Berti Arquiteto, de Silma M. Berti, lançado no ano 2000, que mostram edifícios como: a Prefeitura, o Palácio Arquiepiscopal, a Santa Casa de Misericórdia, o Banco Nacional, no município de Belo Horizonte, “ícones art déco de uma cidade ávida de modernismo”.

Nas pesquisas de doutorado e mestrado, apresentadas a seguir, registra-se o mapeamento da produção nos municípios de Recife, Salvador, Fortaleza e João Pessoa, na região Nordeste, e nos municípios de Porto Alegre, Florianópolis, Criciúma, Santa Maria e Lages, na região Sul. Ou seja, há um predomínio de registro em cidades de médio porte nas regiões Sul e Nordeste.

Entre as teses de doutorado sobre o tema têm-se outra publicação de Victor Campos: *O art déco e a Construção do Imaginário Moderno: um estudo de linguagem arquitetônica* (CAMPOS, 2003). O autor desenvolve a sua classificação do estilo no Brasil em cinco categorias: o art déco Requintado, marcado por exemplares luxuosos e requintados influenciados pela produção européia, o art déco Escalonado, que usa o recurso do escalonamento na sobreposição de planos horizontais e verticais, o art déco Aerodinâmico, inspirado no desenho de estruturas náuticas, o art déco Classicizante é marcado pelo hibridismo e pela sobreposição de linguagens distintas em um mesmo suporte físico, utiliza elementos da arquitetura clássica como frontões e colunatas gregas e o art déco Popular, resultado da “apropriação popular dos elementos de repertório por parte de um não profissional ou construtor comum”, invariavelmente a versão mais econômica, mas rica do ponto de vista criativo (CAMPOS, 2003, p.73).

Desta forma, em um esforço de classificação da produção no Brasil, Campos acrescenta duas categorias (as duas últimas) às classificações tradicionalmente propostas pela historiografia. As categorias propostas pelo autor apresentam questões discutíveis como a presença do “art déco requintado”, provavelmente presente apenas nas edificações das grandes cidades brasileiras e a criação da corrente do “art déco popular”, que como questão é interessante, mas é questionável enquanto classificação, pois os critérios de classificação “misturam” questões formais com questões sociais.

A tese de Reis – *O art déco na obra Getuliana – moderno antes do modernismo* (2014) foca na produção e apresenta um vasto levantamento das obras públicas no período getuliano e fornece um panorama nacional sobre a difusão desta produção no país. Reis afirma que a “*Obra Getuliana*” contribuiu para “disseminar e popularizar o art déco no país, nas capitais ou nas cidades interioranas mais remotas, onde se fizesse presente”(REIS,2014, p.251). Para o autor nos 15 anos do período varguista (1930 - 1945) é “visível o domínio do art déco [...], visto no seu todo e de forma particularizada na arquitetura postal do DCT e sanatorial do Ministério da Educação e Saúde”(REIS,2014, p.253).

O autor registra edifícios públicos “reconhecidamente art déco” em diversos municípios no país, entre os quais: Teresina -PI, Fortaleza - CE, Natal - RN, São Luís - MA, Aracajú - SE, Maceió - AL, Salvador - BA, Goiânia - GO, Belo Horizonte e Campo Belo - MG, Belém - PA, Recife - PE, Rio de Janeiro e Niterói - RJ, São Paulo - SP, Vitória - ES, Manaus - AM, João Pessoa, Cabedelo e Princesa Isabel - PB, Curitiba - PR, Porto Alegre, Uruguaiana e Pelotas –RS.

Em tese de doutorado intitulada *Vestígios do art déco na cidade do Recife (1919-1961): abordagem arqueológica de um estilo arquitetônico* apresentado ao Programa de Pós Graduação em Arqueologia da Universidade Federal de Recife, Stela Barthel identifica os exemplares do estilo art déco, cujos edifícios são tomados “como vestígio arqueológico

através da abordagem da Arqueologia da Arquitetura” (BARTHEL, 2015, p.07). O extenso recorte cronológico mostra, segundo a autora, que o art déco chegou rapidamente no Recife, em 1919 e perdurou por um longo período, até 1961¹⁴.

No ano de 2003, Lígia Galeffi realiza a dissertação intitulada Princípios compositivos nas linguagens arquitetônicas déco desde a leitura de algumas obras do acervo metropolitano, que abarca os princípios compositivos do art déco em algumas obras construídas na cidade de Salvador, entre o final da década de 1920 e meados da década de 1940. A autora entende a produção déco como uma das dimensões da arquitetura moderna e afirma que é a partir da Exposição Les Année 25, realizada em Paris, em 1966, no Musée des Arts Décoratifs que o art déco adquire “uma distinção positiva, como também os acervos dessa produção passam a ser extensamente estudados” (GALEFFI, 2014). Contudo, no contexto brasileiro, este reconhecimento é tardio e tem início apenas nos anos 1990.

Ainda na Região Nordeste, tem-se, em 2006, a dissertação de Marília Santana Borges, apresentada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que investiga o processo de modernização da cidade de Fortaleza, Quarteirão sucesso da cidade: o art déco e as transformações arquitetônicas na Fortaleza de 1930-1940. A pesquisa localiza as transformações arquitetônicas ocorridas na capital do Ceará, mais especificamente no centro da cidade, em um contexto de renovação urbana.

Vale citar também a dissertação sobre a produção na cidade de João Pessoa, Cidade em expansão, arquitetura em transformação: o art déco na João Pessoa de 1932 – 1955, de Fernanda Farias, autora deste artigo, de 2011, que analisou a relação entre a cidade que se expandia e a arquitetura que se modernizava.

Art déco no Sul do Brasil, o caso da Avenida Farrapos, de 2007, dissertação apresentada por Aline Figueiró, no Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, analisa essa arquitetura, cuja implantação ocorreu pouco tempo após a Exposição Comemorativa do Centenário Farroupilha, em Porto Alegre, no ano de 1935, “na qual os ideais de modernidade difundidos na Europa e nos EUA foram disseminados” (FIGUEIRO, 2007, p. 13).

Também na Região Sul, tem-se A persistência dos rastros: manifestações do art déco na arquitetura de Florianópolis, dissertação realizada no programa Pós-graduação em Artes Visuais – PPGAV/CEART/UEDESC, de Alice de Oliveira Viana (2008). Segundo a autora o único art déco oficial constatado é prédio dos Correios e Telégrafos e é descrito pelo Governo do estado como “majestoso”, e sua construção se relaciona com as reformas urbanas ocorridas nas primeiras décadas do século vinte (VIANA, 2008, p.63).

A dissertação de mestrado intitulada, Edificações art déco na Paisagem Urbana: um estudo de caso em Criciúma – SC (2012), da pesquisadora Sabrina Carin Salvador, busca analisar as edificações art déco para compreender a sua importância no contexto da paisagem urbana no município de Criciúma, com estudo de caso na Rua Conselheiro João Zanette, uma vez mais a preocupação é com a relação entre a cidade e o art déco.

E, por fim, a dissertação de Marcelle Dela Flora Cortes (2015), Valorização e preservação de ladrilhos hidráulicos do período art déco brasileiro presentes no centro histórico de Santa Maria (RS) com foco na valorização e identificação de padronagens de ladrilhos hidráulicos

¹⁴ A autora justifica o recorte cronológico baseando-se nas datas de construção de dois edifícios de uso misto nos bairros Boa Vista e São José (1919) e em um edifício comercial construído no bairro da Várzea (1961) no município do Recife (BARTHEL, 2015, p.26). Para a autora o recorte cronológico do *art déco* no Brasil iria desde o início dos anos 1920 até o final dos anos 1950. Nesta pesquisa não foram encontrados outros exemplares construídos nos inícios dos anos 1920.

ainda preservados nos imóveis art déco localizados no centro histórico de Santa Maria/RS, identificou trinta e seis padronagens em trinta e duas edificações associados ao estilo no município.

As pesquisas recentes têm trazido contribuições relevantes, uma vez que a maioria delas está fundamentada na análise das próprias edificações existentes e em fontes como jornais, revistas, e, quando possível, em documentos arquitetônicos. A maior parte das pesquisas está focada no registro e análise da produção em cidades de grande e médio porte e, normalmente, com um olhar específico sobre a capital.

A produção construída - O registro na Enciclopédia dos Municípios brasileiros

Nos finais dos anos 1950 e inícios dos anos 1960, quando a Enciclopédia é publicada, ainda não existia o termo art déco para se referir a essa arquitetura, tampouco existia distinção entre as arquiteturas modernas – déco, eclética ou outras “modernidades”. Os registros da Enciclopédia englobam, sem distinção, “as expressões arquitetônicas da modernidade” produzidas na primeira metade do século XX, é um registro do que os organizadores da publicação consideravam “moderno”. Esse entendimento é similar ao das pesquisas recentes, de uma convivência de diferentes “expressões” arquitetônicas na busca da uma imagem de modernidade para o país nesse período.

A diversidade, os contrastes e os “gostos” arquitetônicos da primeira metade do século XX são ilustrados nas páginas da publicação. Na imagem abaixo, por exemplo, em uma pequena cidade do interior de Pernambuco, observa-se a convivência de uma construção de traços coloniais, com edificações déco, chamadas “modernas”, e uma igreja “neogótica”.

Figura 1: Construções de traços “tradicionais, modernos e neogóticos”, segundo os termos da Enciclopédia, no Município de Araripina (PE), ano de 1957.
Fonte: IBGE (1960, v.05. p.56).

A procura do “moderno” na arquitetura acaba por misturar elementos e expressões, pois, em alguns exemplares, há a mescla de elementos de diversas expressões artísticas, ecléticas, déco e modernas. Com isso, há exemplares cujas características tornam difícil a “classificação” ou o “enquadramento” em uma das expressões da modernidade ocorridas no Brasil.

Nesta pesquisa, os exemplares art déco foram identificados a partir de características presentes na produção construída no país, em que a simplificação formal das linhas gerais, a manutenção do ornamento geometrizado, o uso do escalonamento e da platibanda com elementos geometrizados e o uso de recursos adicionais como: marquises, balcões, mísulas e frisos em auto relevo aparecem com regularidade e localizados em todas as regiões do país, mais como uma recorrência do que uma “exceção”, tendo em vista o número de repetições e reproduções desta arquitetura registrada neste documento histórico.

A pesquisa na Enciclopédia ajuda a confirmar a “intuição” de que o art déco teve uma boa aceitação no Brasil, fazendo-se presente nas edificações de muitos municípios brasileiros, concomitantemente com outros “modernismos” (ecletismo, arquitetura moderna e outros). No texto ou nas legendas das fotografias há diferentes expressões para se referir aos edifícios déco. É possível encontrar termos como, “estilo moderno”, “linhas modernas”, “modernos estilos arquitetônicos”, “construção do tipo moderno” por trás dos quais está à ideia de que estas edificações são empreendimentos “arrojados e elegantes” para a época e que “enfeitam” os municípios brasileiros.

Figura 2: Edificações déco na Rua Marechal Deodoro: Xique-Xique (BA), 1949.
Fonte: IBGE (1958, v.21, p.426).

Figura 3: Sobrados com elementos déco na Praça Ruy Barbosa no município de Castelo (ES).
Fonte: IBGE (1959, v.22, p.56).

Não é possível saber com exatidão os critérios utilizados pelos editores e pela comissão organizadora, composta por técnicos e professores, em sua maioria geógrafos¹⁵, para selecionar os edifícios que representariam os municípios brasileiros na publicação. Contudo, é possível concluir que no contexto da elaboração do material o objetivo era publicar uma propaganda do que foi construído para “modernizar” os municípios no Brasil. Assim, as escolhas da Enciclopédia mostram a intenção de divulgar o que era “novo” nos municípios brasileiros, o que, não necessariamente, era “moderno”.

Conclusões

É somente a partir de finais da década de 1970, com a efetiva contribuição de Carlos Lemos, que o art déco começa a ganhar voz na versão da historiografia sobre a arquitetura produzida no Brasil e, ainda que de maneira restrita e pontual, mostra-se um breve panorama sobre a disseminação desta produção pelo país em cidade com “famosos” acervos déco: São Paulo, Goiânia e Rio de Janeiro.

As cinco publicações selecionadas para compor a versão historiográfica recente, realizam, na década de 1990, uma revisitação crítica à versão da historiografia canônica sobre a arquitetura moderna no país e ampliam o entendimento sobre a busca de “modernidade” arquitetônica na primeira metade do século XX. A versão historiográfica recente coloca, de forma efetiva, a produção déco no cenário arquitetônico da modernidade brasileira, documenta os edifícios nos maiores municípios do país (Rio de Janeiro e São Paulo) e faz referência à presença da produção em outras capitais (Belo Horizonte, Porto Alegre e Goiânia).

A partir do século XXI amplia-se o interesse sobre o tema e começam a ser desenvolvidas pesquisas e documentação sobre a produção déco também fora do eixo Rio-São Paulo. Exceções, que confirmam a regra, são os trabalhos precoces de Anna Mariani, no interior do Nordeste, ampliado em 2010, mas com a primeira edição em 1987, Mônica Rossi, em Campina Grande, cujas pesquisas têm início ainda nos anos 1980 e os registros do caso de Goiânia.

A Enciclopédia dos Municípios Brasileiros é publicada nos anos 1950 e 1960, quando ainda não existia o termo art déco para se referir a essa arquitetura, tampouco existia distinção

¹⁵ Cabe destacar alguns nomes como: **Jurandyr Pires Ferreira**, presidente do IBGE na publicação da Enciclopédia, nasceu no Rio de Janeiro (1900), estudou na Escola Politécnica (RJ) e formou-se em engenharia. Após a Revolução de 1930, exilou-se em Portugal, por ter posições contrárias ao Governo Vargas, voltando ao país no final dos anos 1930, quando chefiou o gabinete do Ministro da Viação e Obras e tornou-se membro da comissão nacional provisória da Esquerda Democrática (ED). Jurandyr Ferreira foi professor catedrático de construção civil, urbanismo e arquitetura na Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil; **Moacir Malheiros Fernandes Silva** (Rio de Janeiro, 1891 -?), engenheiro civil que prestou grandes contribuições à Geografia dos Transportes no Brasil, na época da publicação era vice presidente do IBGE, autor de A Geografia dos Transportes no Brasil (1939), Transportes na Amazônia (1942) e Expansão dos transportes Interiores (1947); **Alberto Ribeiro Lamago** geógrafo, pesquisador e geólogo, (Rio de Janeiro, 1896 - 1985) foi sócio efetivo do IHGB (Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro); **Carlos Miguel Delgado de Carvalho** (Paris, 1884 - 1980) geógrafo e professor francês, radicado no Brasil, atuou no IHGB, na Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro e participou da fundação do Conselho Nacional de Geografia; **Eugênio Vilhena de Moraes** (Campanha (MG), 1887 - Rio de Janeiro, 1981) advogado, historiador e professor, foi sócio efetivo do IHGB e atuou em órgãos como o Ministério da Educação e o Arquivo Nacional, onde foi diretor-geral de 1938 a 1958; e **Hilgard O'Reilly Sternberg** (Rio de Janeiro, 1917 - 2011) bacharel em Geografia e História e professor de Geografia do Brasil no Departamento de Geografia na Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil (hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro), foi membro da Academia Brasileira de Ciências (1953) recebendo a Ordem Nacional de Mérito (1956), a Ordem do Rio Branco (1967) bem como a Grã-Cruz da Ordem Nacional de Mérito Científico (1998).

entre as arquiteturas modernas – *déco*, eclética ou outras “modernidades”. Os registros da Enciclopédia englobam, sem distinção, “as expressões arquitetônicas da modernidade” produzidas na primeira metade do século XX, é um registro do que os organizadores da publicação consideravam “moderno”. Esse entendimento é similar ao das pesquisas recentes, de uma convivência de diferentes “expressões” arquitetônicas na busca da uma imagem de modernidade para o país nesse período.

A seleção das fontes documentais centradas em distintas narrativas – livros sobre a história da arquitetura moderna brasileira, livros, teses e dissertações sobre a produção *déco* no país e Enciclopédia dos Municípios Brasileiros – busca entender a aparente contradição entre seu “esquecimento” pela versão hegemônica da história da arquitetura moderna até finais do século XX e a constatação de que, na versão historiográfica ampliada, a arquitetura *art déco* se disseminou pelo país através dos registros construídos da Enciclopédia e das pesquisas que se tornaram férteis a partir do século XXI.

As narrativas parecem evidenciar tal contradição. Por um lado, a versão da historiografia canônica considera, em publicações entre os anos 1940 a 1970, somente a produção da arquitetura moderna brasileira reconhecida internacionalmente, destacando as obras importantes e os arquitetos protagonistas, a imagem difundida pelo mundo, por outro lado, a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, elaborada por pesquisadores de diferentes áreas (notadamente geógrafos), entre os anos 1957 e 1964, aborda com certa cautela a chamada “arquitetura moderna”, registrando e dando voz a distintas modernidades, inclusive a modernidade *déco* (ver gráfico 01).

Gráfico 01: Linha do tempo com contraposição do registro da arquitetura *déco* nas fontes de pesquisa da versão hegemônica (1943 - 1970) e na versão ampliada (1957 - 1964) pela pesquisa na Enciclopédia.
Fonte: a autora.

À ideia de uma “modernidade sem ruptura”, que se propunha a ser inovadora sem quebrar com algumas práticas tradicionais, menos “radical” que a arquitetura moderna, que ajudariam a explicar o desprestígio *déco* perante a historiografia canônica. Também explicaria o sucesso entre uma parcela mais conservadora da população, do Estado e, possivelmente, entre os organizadores da Enciclopédia, o que provavelmente garantiu sua aceitação e disseminação pelo país e seu prestígio nas páginas de uma publicação de caráter, ao mesmo tempo, técnico e político, organizada por uma agência federal. A modernização conservadora associada à ideia de um “gosto palatável” na produção *déco* construída no Brasil, representaria uma assimilação mais “branda” do modernismo no país.

Assim, constata-se uma incoerência entre a versão proclamada pela versão da historiografia canônica e os dados levantados neste artigo que mostram que o *art déco* marcou o cenário arquitetônico das cidades brasileiras tendo presença significativa na malha urbana dos

municípios brasileiros entre as décadas de 1930 e 1940, e tardiamente até os anos 1950, e que esta arquitetura, foi uma das expressões de modernidade no Brasil.

As pesquisas recentes e a Enciclopédia dos Municípios brasileiros documentam e identificam a produção déco pelo país e ampliam o entendimento acerca do lugar do art déco entre as expressões da modernidade arquitetônica no Brasil no segundo quarto do século XX.

Referências

BARTHEL, Stela Gláucia Alves. **Vestígios do Art déco na cidade do Recife (1919-1961): abordagem arqueológica de um estilo arquitetônico**. Tese de Doutorado -PPGARquiologia/UFPE. Recife, 2015.

BERTI, S. M. e BERTI, M. (Org.). **Raffaello Berti: Projeto Memória**. Belo Horizonte: Rona Editora, 2000.

BORSAGLI, Alessandro. **Turbulenta Modernidade, art déco em Belo Horizonte**. Belo Horizonte: Ed. Do autor, 2016.

BORGES, Marília Santana. **Quartirão sucesso da cidade: o Art déco e as transformações arquitetônicas na Fortaleza de 1930-1940**. Dissertação de mestrado – FAU/USP. São Paulo, 2006.

CAMPOS, Victor José Baptista. **O art déco na Arquitetura Paulistana. Uma outra face do Moderno**. Dissertação de mestrado – FAU/USP. São Paulo, 1996.

_____. **O art déco e a Construção do Imaginário Moderno: um estudo de linguagem arquitetônica**. Tese de Doutorado – FAU/USP. São Paulo, 2003.

CONDE, Luiz Paulo Conde & ALMADA, Mauro. **Panorama do art déco na arquitetura e no urbanismo do Rio de Janeiro**. In: CZAJKOWSKI, Jorge (org.). Guia da arquitetura art déco no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, [1996] 2000.

CONDE, Luiz Paulo; NOGUEIRA, Mauro; ALMADA, Mauro & SOUZA, Eleonora F. **Proto-modernismo em Copacabana: uma arquitetura que não está nos livros**. Arquitetura Revista. Rio de Janeiro, n. 3, p. 40-49, 1985.

CONDE, Luiz Paulo Fernandes. **Art déco: Modernidade antes do Movimento Moderno**. CZAJKOWSKI, Jorge (coord.) Primeiro Seminário Internacional art déco na América Latina. Prefeitura da Cidade de Rio de Janeiro- PUC/RJ, 1997.

_____. **Anônimo, mas fascinante: Protomodernismo em Copacabana**. Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, n. 16, p. 68-75, fev. /mar. 1988.

COELHO, Gustavo Neiva. **Art déco: os signos do poder na arquitetura oficial em Goiânia**. Primeiro Seminário Internacional art déco na América Latina. Prefeitura da Cidade de Rio de Janeiro- PUC/RJ, 1997

CZAJKOWSKI, Jorge (coord.) **Primeiro Seminário Internacional art déco na América Latina**. Rio de Janeiro: PUC/RJ, 1997.

CZAJKOWSKI, Jorge (org.). **Guia da arquitetura art déco no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, [1996] 2000.

CORTES, Marcelle Dela Flora. **Valorização e Identificação de Padronagens de ladrilhos hidráulicos de 1920 a 1940, período art déco brasileiros, presentes em prédios e casas do centro histórico de Santa Maria/RS**. Dissertação de mestrado – UFSM/RS. Santa Maria, 2015.

CZAJKOWSKI, Jorge (Org.). **Guia da arquitetura art déco no Rio de Janeiro**. Coleção Guias da Arquitetura no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Casa da palavra, 2000.

DE FUSCO, Renato. **La idea de arquitectura: historia de la critica desde Viollet-le Duc a Persico**. Barcelona, G.Gili, 1976.

- DUARTE, Antônio Carlos. **Arquitetura Art Déco em Juíz de Fora**. Juiz de Fora: Funalfa, 2013
- FARIAS, Fernanda de Castro. **Cidade em expansão, arquitetura em transformação: o art déco na João Pessoa de 1932 – 1955**. Dissertação de mestrado - PPGAU/UFPB. João Pessoa, 2011.
- FIGUEIRÓ, Aline Fortes. **Art déco no Sul do Brasil, o caso da Avenida Farrapos**. Porto Alegre-RS. Dissertação de mestrado – UNB. Brasília, 2007.
- GALEFFI, Lígia Maria Larcher. **Princípios compositivos nas linguagens arquitetônicas Déco desde a leitura de algumas obras do acervo metropolitano**. Dissertação de mestrado - PPG-AU/FAUFBA. Salvador, 2004.
- GOODWIN, Philip L. **Brazil Builds: Architecture new and old / Construção Brasileira:Arquitetura moderna e antiga – 1652-1942**. Photographs by G.E. Kidder Smith. Nova York: The Museum of Modern Art, 1943.
- IBGE. **Enciclopédia dos Municípios Brasileiros**. FERREIRA (org.), Jurandy Pires. Vol.0 1 - 36. Territórios, 1957 -1964.
- JOVER, Ana Maria. **Arquitetura Moderna**. In: CIVITA, Victor (org). *Arte no Brasil*. São Paulo: Abril Cultura e Industrial, [1979]1982.
- LEMONS, Carlos A. C. **História da Casa Brasileira**. São Paulo: Editora Contexto, 1989.
- _____. **Arquitetura Brasileira**. São Paulo: Melhoramentos : Edusp, 1979.
- LEMONS, Celina Borges. **Art déco em Belo Horizonte: o gosto cosmopolita unifica o centro e a periferia**. Primeiro Seminário Internacional art déco na América Latina. Prefeitura da Cidade de Rio de Janeiro- PUC/RJ, 1997.
- MAHFUZ, Edson. **Influências do art déco na arquitetura gaúcha**. Primeiro Seminário Internacional art déco na América Latina. Prefeitura da Cidade de Rio de Janeiro- PUC/RJ, 1997.
- MARIANI, Anna. **Pinturas e Platinbandas: fachadas populares do Nordeste brasileiro**. São Paulo: Mundo Cultural, [1987]2010.
- MINDLIN, Henrique. **Modern Architecture in Brazil**. New York: Reinhold, 1956.
- NASLAVSKY, Guilah. **O estudo do Protorracionalismo no Recife**. Trabalho Final de Graduação. Recife: CAU/UFPE, 1992.
- PEREIRA, Mateus H. F.. **A trajetória da Abril Cultural (1968-1982)**. Porto Alegre, v. 11, n. 2, p. 239-258, 2005.
- PUPPI, Marcelo. **Por uma história não moderna da arquitetura brasileira**. Campinas: Pontes: Associação dos amigos da história da arte: CPHA: IFCH: Unicamp, 1998.
- REIS, Marcio Vinícius. **O art déco na obra Getuliana – moderno antes do modernismo**. Tese de doutorado.FAU-USP, 2014.
- ROITER, Márcio Alves. **Rio de Janeiro art déco**. Rio de Janeiro: Ed. Casa da Palavra, 2011.
- ROSSI, Lia Monica. **Art déco Sertanejo e uma revitalização possível: programa Campina Grande Déco**.Revista UFCG:Ano XII nº 8, 2010.
- SALVADOR, Sabrina Carnin. **As edificações art déco na paisagem urbana: um estudo de caso em Criciúma – SC**. Dissertação de mestrado - PPGAU/UFSC. Florianópolis, 2012.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. 3ª ed. São Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo, [1998]2014.
- SOUZA, José Marconi e ROSSI, Lia Monica. Guia n.1 **Art déco Sertanejo no Agreste paraibano**. Curitiba:Corgraf,2018.
- TINEM, Nelci. **O alvo do olhar estrangeiro. O Brasil na historiografia da arquitetura moderna**. João Pessoa, Manufatura, 2002.

13º Seminário
do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

UNES, Wolney. **Identidade art déco de Goiânia**. São Paulo: Ed. Da UFG, [2001] 2008.

VIANA, Alice de Oliveira. **A persistência dos rastros: manifestações do art déco na arquitetura de Florianópolis**. Dissertação de Mestrado - CEART/ UDESC. Florianópolis, 2008.